

Evidencia 1

LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL

Alumna: Astrid Iyetz Treviño Villarreal 2096906

Fecha: Sábado 14 de Febrero de 2026

Introducción:

El Derecho Internacional contemporáneo se estructura a partir de diversas fuentes jurídicas que regulan la conducta de los Estados en la comunidad internacional. Entre ellas se destacan: los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho, los cuales constituyen el fundamento normativo que garantiza la soberanía estatal, la solución pacífica de controversias y la protección de los derechos humanos.

El presente ensayo analiza estas fuentes a partir del Capítulo 1 del Manual de Derecho Internacional y las vincula con un caso actual: el repliegue del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hacia Colombia tras cambios políticos en Venezuela. A través de este estudio se examinará cómo los tratados internacionales (especialmente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Carta de las Naciones Unidas) establecen obligaciones vinculantes entre los Estados; cómo la costumbre internacional limita el ejercicio absoluto de la soberanía; y cómo los principios generales del derecho, junto con la actuación de órganos internacionales como la ONU, permiten evaluar la responsabilidad estatal frente a conflictos transfronterizos.

De esta manera, el análisis no solo expone los fundamentos teóricos de las fuentes del Derecho Internacional, sino que demuestra su aplicación práctica en un contexto real de tensión fronteriza, violencia armada y afectación a la población civil.

Desarrollo:

Tratados internacionales y el principio de soberanía

Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que tuvo lugar en 1969, un tratado internacional es un acuerdo formal por escrito entre dos o más Estados, también puede ser con organizaciones internacionales, que se rige por el derecho internacional y está destinado a producir efectos jurídicos, ya que genera una obligación vinculante y compromisos y es esto lo que lo diferencia de un simple acuerdo político o una cooperación no vinculante.

Esta fuerza vinculante mencionada anteriormente es un principio fundamental de los tratados internacionales, según el art. 26 de la convención de Viena, que establece que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe cumplirse de buena fe”.

La importancia de estos tratados radica en que son la prueba escrita, formal y explícita del consentimiento de los Estados a participar en los mismos, esto brinda a todos los participantes seguridad jurídica y conciencia de posibles sanciones en caso de incumplimiento.

En el contexto internacional actual los tratados no solo regulan aspectos como el comercio, medio ambiente o fronteras, sino que estructuran el propio sistema internacional. El ejemplo más claro es la Carta de las Naciones Unidas, que es un tratado constitutivo que organiza a la comunidad internacional actual bajo los principios de soberanía, la no intervención y la prohibición del uso de la fuerza; la Carta actúa como una “constitución” entre Estados y sirve de marco jurídico para prevenir conflictos, fomentar la solución pacífica de problemas y garantizar el respeto mutuo entre los Estados.

- Principio de soberanía de los Estados: Establece la autoridad exclusiva de cada Estado sobre su territorio y asuntos internos sin intervención extranjera. Se busca con esto asegurar que cada país tenga control absoluto sobre su territorio, población y sus procesos políticos sin que potencias extranjeras impongan su voluntad.
- Principio de no intervención en asuntos internos: Relacionado con la soberanía, este prohíbe que un Estado intervenga directa o indirectamente en los asuntos políticos, económicos o sociales de otro Estado si no es requerido. Es decir que, ningún Estado puede intervenir bajo ningún medio en las decisiones internas de otro país, ya que ello atenta contra el principio de soberanía.
- Prohibición del uso de la fuerza: Se prohíbe que los Estados recurran a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la soberanía de cualquier Estado. Básicamente se limitan las acciones armadas entre Estados y solo se permiten excepciones muy específicas, como lo son la legítima defensa ante un ataque armado o cuando el Consejo de Seguridad autoriza el uso de fuerza.

ANALISIS DEL CASO

Para analizar el caso de Colombia y Venezuela, primero se debe de destacar la existencia del Tratado sobre Demarcación de Fronteras y Navegación de los Rios Comunes con Venezuela firmado en 1941, en el cual ambos Estados definieron oficialmente su zona fronteriza. Dicho tratado no solo fijo una línea divisoria, sino que reafirmo el reconocimiento mutuo de soberanía entre ambos Estados.

Ahora bien, de acuerdo con los principios mencionados con anterioridad la soberanía exige que cada Estado controle efectivamente su territorio y no permita que grupos armados operen, sin consecuencias, desde su territorio hacia otro Estado.

En cuanto al principio de no intervención se entiende que Venezuela no debe permitir que grupos armados no estatales interfieran con la seguridad de Colombia desde territorio venezolano, y a su vez, Colombia debe de respetar la soberanía venezolana muy a pesar de la cooperación para el control de este grupo.

Aunque la carta no regula directamente a grupos armados no estatales, el principio de solución pacífica (prohibición del uso de fuerza) obliga a los Estados a buscar soluciones mediante el dialogo, cooperación y coordinación para controlar la amenaza.

Entonces, si se demuestra que el grupo armado opera dentro del territorio venezolano, que dicho estado tiene conocimiento de la actividad ilícita y que no adopta medidas efectivas para impedirlo se podría argumentar un incumplimiento de los principios pactados en la Carta de la ONU, pero es esto así

Sabemos que la presencia del ELN en zonas fronterizas es conocido y documentado tanto por autoridades como por los medios, por lo tanto, no se puede descartar el elemento de conocimiento.

En cuanto a las zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela, estas son extensas y de difícil acceso. La capacidad de controlar el área puede resultar bastante complicado por factores estructurales como la corrupción o la falta de cooperación bilateral; y en el derecho internacional se reconoce que la responsabilidad no es automática cuando el

Estado carece de medios efectivos, pero si exige demostrar que se adoptaron medidas razonables dentro de sus posibilidades.

La noticia sobre el repliegue del ELN indica que si se han tomado medidas de presión, además de contar con la colaboración de ambos gobiernos. Si estas acciones son reales y continuas, se entiende como cumplimiento del deber.

A pesar de que el gobierno colombiano asegura estar trabajando con Venezuela para controlar la situación si no se logra una cooperación efectiva la frontera podría convertirse en una zona “gris” con falta de autoridad, lo que afectaría el cumplimiento de los tratados bilaterales y de los principios de la Carta de la ONU.

Los grupos armados como el ELN representan un desafío enorme para el derecho internacional porque no son Estados, pero operan dentro del territorio estatal y pueden afectar las relaciones bilaterales.

La costumbre internacional y el papel del Estado soberano

En el manual destacamos que el Estado soberano continúa siendo el sujeto central del Derecho Internacional, al contar con población, territorio, gobierno y capacidad de relacionarse jurídicamente con otros Estados. La soberanía implica el ejercicio de autoridad dentro del territorio y la independencia en la esfera internacional; sin embargo, dicha soberanía no es absoluta, pues se encuentra limitada por normas del Derecho Internacional, tales como la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la integridad territorial.

Este planteamiento resulta clave para entender la costumbre internacional, ya que la conducta reiterada de los Estados en el sistema internacional configura prácticas que se transforman en normas obligatorias. En consecuencia, aunque un Estado sea soberano, no puede actuar de manera arbitraria frente a situaciones que afecten la paz y la seguridad internacionales. La práctica internacional ha demostrado que los Estados deben evitar que su territorio sea utilizado para actividades que perjudiquen a otros Estados, lo cual se vincula directamente con el caso del ELN en la frontera entre Venezuela y Colombia.

Asimismo, el manual señala que la soberanía contemporánea es jurídicamente limitada debido a la existencia de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y seguridad internacional. Esto implica que la conducta estatal no solo se evalúa a partir de sus decisiones internas, sino también de su impacto en la comunidad internacional, lo cual refuerza la relevancia de la costumbre internacional como parámetro de legitimidad.

Prácticas consuetudinarias en materia de seguridad y fronteras

La práctica internacional ha consolidado ciertas reglas consuetudinarias relativas a la seguridad fronteriza y a la prevención de conflictos transnacionales. Entre ellas destaca la obligación de los Estados de no permitir que su territorio sea utilizado por grupos armados irregulares que operen contra otro Estado, así como el deber de cooperar para preservar la estabilidad regional. Estas prácticas se fundamentan en el principio de respeto a la soberanía y en la prohibición de intervención en los asuntos internos de otros Estados.

En el caso del repliegue del ELN hacia Colombia, se observa una dinámica transfronteriza que pone en evidencia la importancia de la cooperación bilateral en materia de seguridad. La presencia de grupos armados en zonas limítrofes genera riesgos de desestabilización y violencia que afectan tanto a la población civil como a las relaciones diplomáticas entre los Estados involucrados. Desde la perspectiva de la costumbre internacional, los Estados tienen la responsabilidad de adoptar medidas efectivas para controlar sus fronteras y evitar que actores no estatales perpetúen actos violentos en territorios vecinos.

El manual también enfatiza que la integridad territorial está protegida por la Carta de la ONU y por la prohibición del uso de la fuerza, lo que implica que ningún Estado debe tolerar acciones que vulneren la estabilidad de otro. En consecuencia, la tolerancia o inacción frente a grupos armados puede interpretarse como una forma indirecta de intervención que contraviene las normas consuetudinarias del Derecho Internacional.

Protección de civiles como norma consuetudinaria

La protección de la población civil en contextos de conflicto armado constituye una norma consuetudinaria ampliamente aceptada en el Derecho Internacional contemporáneo. Esta obligación deriva del reconocimiento progresivo de los individuos como sujetos de

derechos en el ámbito internacional, tal como lo expone el manual al señalar que los tratados de derechos humanos imponen obligaciones a los Estados en favor de las personas.

En el contexto de la frontera colombo-venezolana, la presencia del ELN ha generado desplazamientos forzados, violencia en comunidades fronterizas y afectaciones a la seguridad cotidiana de la población. Desde la óptica de la costumbre internacional, los Estados tienen la obligación de proteger a los civiles frente a estos riesgos, mediante políticas de seguridad, cooperación bilateral y asistencia humanitaria. La omisión en la adopción de estas medidas podría constituir una violación a las normas consuetudinarias que buscan salvaguardar los derechos fundamentales de las personas en situaciones de conflicto.

Además, el reconocimiento de los individuos como sujetos derivados del Derecho Internacional implica que los Estados deben garantizar la vigencia de los derechos humanos dentro de su territorio y en zonas bajo su control efectivo. Esto refuerza la idea de que la protección de civiles no es únicamente una obligación moral, sino también jurídica, derivada de la práctica internacional consolidada.

Evaluación crítica del comportamiento estatal

La costumbre internacional permite evaluar la legitimidad del actuar estatal incluso en ausencia de tratados específicos aplicables a situaciones concretas. En el caso del repliegue del ELN, el análisis debe centrarse en determinar si las acciones o la falta de ellas por parte de los Estados involucrados se ajustan a las prácticas internacionales aceptadas en materia de seguridad fronteriza, cooperación y protección de civiles.

Si un Estado permite que grupos armados operen libremente en su territorio sin adoptar medidas de control, puede considerarse que incumple con el deber consuetudinario de prevenir conflictos transnacionales. Por el contrario, la implementación de estrategias de seguridad, coordinación diplomática y acciones conjuntas para neutralizar amenazas transfronterizas reflejaría un comportamiento acorde con el Derecho Internacional consuetudinario.

El manual señala que, aunque el Estado es el actor central del Derecho Internacional, su actuación se encuentra limitada por normas imperativas y por obligaciones derivadas del

sistema internacional. Esto significa que la soberanía no puede utilizarse como justificación para tolerar situaciones que pongan en riesgo la estabilidad regional o los derechos de las personas. En consecuencia, la costumbre internacional se convierte en un instrumento clave para juzgar la conducta estatal frente a fenómenos de violencia transnacional como el representado por el ELN.

Principios Generales del Derecho Internacional y Órganos Internacionales.

Los principios generales del Derecho Internacional son normas fundamentales que orientan la conducta de los Estados incluso cuando no hay tratados explícitos que regulen cada situación específica, y funcionan como una fuente del derecho complementaria que permite interpretar y aplicar el orden jurídico internacional. Según el Capítulo 1 del Manual, estos principios son esenciales para llenar vacíos normativos y garantizar que la comunidad internacional mantenga un marco jurídico coherente que proteja la paz, la seguridad y los derechos humanos. En el caso del conflicto transfronterizo entre Colombia y Venezuela (donde el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha intensificado operaciones y generado desplazamientos masivos de civiles) los principios de buena fe, solución pacífica de controversias y respeto a los derechos humanos cobran una importancia central en la evaluación jurídica de la conducta estatal y no estatal.

Principio de buena fe.

El principio de buena fe consiste en la obligación de los Estados de actuar con honestidad, transparencia y cooperación en sus relaciones internacionales. Este principio exige no solo respeto formal a compromisos jurídicos sino también evitar conductas que, aunque no violen un tratado escrito, contravengan las expectativas y valores fundamentales del derecho internacional. En el contexto del repliegue del ELN hacia Colombia tras cambios políticos en Venezuela y las tensiones fronterizas, la buena fe implica que tanto Bogotá como Caracas deben coordinar esfuerzos para enfrentar la violencia y proteger a la población civil afectada por el conflicto armado. Esto significa compartir información, respetar los compromisos de control territorial y apoyar mecanismos de protección internacional que reduzcan riesgos humanitarios y jurídicos para los habitantes de la zona fronteriza.

Principio de solución pacífica de controversias.

El principio de solución pacífica de controversias obliga a los Estados a resolver sus diferencias por vías diplomáticas (como la negociación, mediación o la intervención de terceros neutrales) en lugar de recurrir a la fuerza o permitir que la violencia persista. Esto está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y es fundamental para mantener la paz internacional. En el caso Venezuela–Colombia, aunque ambos gobiernos han manifestado su intención de cooperar para enfrentar el problema del ELN y otros grupos armados, las negociaciones de paz han sido suspendidas repetidamente frente a episodios de violencia, como cuando Colombia detuvo el proceso con el ELN tras acusarlos de crímenes de guerra en la región del Catatumbo. Esta suspensión evidencia la dificultad práctica de aplicar el principio de solución pacífica cuando las hostilidades entre las partes se agudizan, generando contradicciones entre las obligaciones jurídicas internacionales de dialogar y la realidad de un conflicto activo que limita los espacios de negociación pacífica.

La noticia internacional más reciente sobre el repliegue del ELN hacia Colombia reporta que este movimiento de combatientes podría deberse a cambios políticos en Venezuela, lo que puede abrir oportunidades para reforzar la seguridad y cooperación bilateral. Sin embargo, esto no elimina las tensiones existentes ni sustituye la necesidad de mecanismos diplomáticos sostenidos que resuelvan las causas profundas del conflicto.

Principio de respeto a los derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.

El respeto a los derechos humanos es otro principio general que requiere que los Estados protejan la vida, la seguridad y la dignidad de todas las personas bajo su jurisdicción. En conflictos armados, esta obligación se articula a través del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que establece normas para la protección de civiles, combatientes heridos y detenidos, y la gestión de situaciones de violencia interna o transnacional. En regiones como el Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC han provocado miles de desplazados, asesinatos, secuestros y abusos graves contra la población civil.

La comunidad internacional, incluida la ONU, ha advertido que estas violaciones generan una crisis humanitaria que requiere respuesta conforme al derecho internacional

humanitario y la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, el desplazamiento de miles de personas y la violencia persistente son señales de que no solo hay un conflicto armado, sino también un desafío para la protección de la población vulnerable, lo cual obliga a los Estados a aplicar y respetar el DIH para evitar consecuencias humanitarias aún más graves.

Responsabilidad de los Estados frente a violaciones de derechos

El derecho internacional reconoce que los Estados pueden ser responsables no solo por acciones directas, sino también por omisiones que permitan violaciones graves de derechos humanos. En el conflicto colombo-venezolano, tanto la presencia continua de grupos armados transnacionales como la falta de control efectivo sobre su territorio pueden implicar un incumplimiento de las obligaciones internacionales de proteger a los civiles y prevenir abusos. Esto es especialmente relevante cuando se observan más de 50,000 desplazados y situaciones de violencia desbordada en comunidades fronterizas.

Órganos internacionales como mecanismos de aplicación del derecho

Los órganos internacionales, especialmente las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, desempeñan un papel crucial en la aplicación, supervisión y reforzamiento del Derecho Internacional. La ONU y otros organismos regionales pueden emitir recomendaciones, supervisar el respeto de los derechos humanos y facilitar diálogos entre las partes para avanzar hacia soluciones pacíficas y respetuosas del derecho. En el conflicto colombiano, la ONU ha urgido a las partes a cesar actos de violencia y respetar los estándares internacionales de derechos humanos, lo que refleja la función de estos organismos como guardianes y mediadores en situaciones de crisis. También, organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comisiones regionales pueden intervenir si se detectan violaciones sistemáticas que ameriten atención más profunda.

La supervisión internacional no solo promueve el cumplimiento de normas, sino que también refuerza la legitimidad del derecho internacional y su capacidad de generar cambios concretos. Al documentar abusos, emitir informes y llamar a la acción

diplomática, estos órganos contribuyen a que los principios generales del derecho internacional no queden como meros conceptos teóricos, sino que se traduzcan en prácticas efectivas de protección y resolución de conflictos.

Conclusión:

El análisis del caso del ELN en la frontera entre Colombia y Venezuela me permitió comprender que el Derecho Internacional no es un conjunto abstracto de normas alejadas de la realidad, sino un sistema jurídico dinámico que regula situaciones concretas y complejas. A partir del estudio del Capítulo 1, entendí que los tratados internacionales no solo formalizan acuerdos, sino que generan obligaciones jurídicas reales que estructuran el orden internacional. Asimismo, aprendí que la soberanía estatal no es absoluta, ya que se encuentra limitada por normas consuetudinarias y principios generales que buscan preservar la paz, la estabilidad y la protección de los derechos humanos.

También comprendí que los conflictos transnacionales, como el del ELN, ponen a prueba la eficacia de estas fuentes del derecho, especialmente cuando intervienen actores no estatales que desafían el control territorial de los Estados. En este sentido, la cooperación bilateral, el respeto a la buena fe y la intervención de órganos internacionales se convierten en mecanismos esenciales para evitar que la violencia escale y para garantizar la protección de la población civil.

Finalmente, este trabajo me permitió reflexionar que el Derecho Internacional no elimina los conflictos, pero sí establece límites jurídicos y responsabilidades claras para los Estados. La verdadera eficacia del sistema depende no solo de la existencia de normas, sino de la voluntad política de cumplirlas y de la capacidad de la comunidad internacional para supervisar su aplicación.

Referencias:

- Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>
- Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>
- del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>
- Goebertus, J. (2025, marzo 26). Colombia: Armed groups batter border region. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2025/03/26/colombia-armed-groups-batter-border-region?>
- Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>
- Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alternativo de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

- Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>
- Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). *Introducción a las ciencias políticas* (1.ª ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>
- Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>
- López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>
- López Mejía, D. A. (2022). Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En *Liderazgo y gobernanza universitaria* (1.ª ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>
- López Mejía, D. A. (2025). El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024. En *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.ª ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>
- López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública. En *Gobernanza digital e innovación en la gestión pública* (1.ª ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>
- López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.ª ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>

- López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>
- López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En *Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana* (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>
- López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>
- López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano* (1.^a ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>
- López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional* (1.^a ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>
- López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>
- López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10

- López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030* (1.^a ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>
- López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>
- Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>
- López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad*, 4(7), 83–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>
- López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>
- López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 6(11), 80–103. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>
- López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed.). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>

- López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra* (1.^a ed.). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>
- Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>
- Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz* (1.^a ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>
- Goebertus, J. (2025, marzo 26). Colombia: Armed groups batter border region. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2025/03/26/colombia-armed-groups-batter-border-region?>